

TARBIYA VA ADABIYOT FANLARINI O‘QITISHDA ILG‘OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI

Homidova Qumriya Rahmatovna

Navoiy viloyati Konimex tumani 16-umumiy o`rta ta`lim maktabi
tarbiya fani o`qituvchisi

Rustamova Shahnoza Mahkamovna

Navoiy viloyati Konimex tumani 16-umumiy o`rta ta`lim maktabi
ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada tarbiya va adabiyot fanlari dars jarayonida o`quvchilarning bilimini shakllantirishda innovatsion ta`lim texnologiyalaridan samarali foydalanishning muhim jihatlari ochib berilgan.

**Kalit so`zlar:** pedagogik texnologiya, innovatsion texnologiya, interfaol, ta`lim-tarbiya, didaktik vosita, ta`lim samaradorligi.

Bugungi kunda ta`lim jarayonida interfaol uslublar (innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari)dan foydalanib, ta`limning samaradorligini ko`tarishga bo`lgan qiziqish, e`tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo`llanilgan mashg`ulotlar o`quvchilar egallayotgan bilimlarni o`zlari qidirib topishlariga, mustaqil o`rganib, tahlil qilishlariga, xato xulosalarni ham o`zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. Tarbiya va adabiyot fanlari o`quvchilar hayotida muhim ahamiyatga ega. **Tarbiya** maqsadi kelajakda nimaga erishish, uning uchun qanday harakatlarni amalga oshirish bilan bog`liq jarayondir. Adabiyot jamiyat hayotining o`ziga xos ifodasi. U jamiyat tarixidagi jiddiy o`zgarishlarni xilma-xil obrazlar vositasida turli badiiy shakllarda aks ettiradi. Adabiyot, avvalo, so`z va ruhiyat san`atidir. U inson ruhiyatidagi nihoyatda nozik tovlanish va ohanglarni ilg`ashga, ularni aks ettirishga intiladi. Dunyoda insonlar bir-biriga o`xshaganlariday, ularning qalb kechinmalari ham takrorlanmasdir. Yosh avlodni

tarbiyasi bilan yetarlicha shug‘illanmagan mamlakat turg‘unlik va inqirozga mahkumdur. Shunday ekan biz tarbiya va adabiyot fani ustozlari har bir darsimizni aniq va tushinarli, qiziqarli qilib o‘tishimiz darkor. Buning uchun dars jarayonida interfaol metodlardan unumli foydalanishimiz, o‘yinli texnologiyalarni ko‘proq ishlatishimiz kerak. Shundagina o‘quvchilarning tarbiya va adabiyot fanlariga bo‘lgan qiziqishlari, intilishlari oshib boradi. O‘quvchilar o‘zlari ustida ishlay boshlaydilar, keyingi darsni intizorlik bilan kutishadi. Ana shunda dars samaradorligi yuqori bo‘ladi. Biz o‘z darslarimizda “Aqliy hujum”, “Venn diogrammasi”, “Klaster”, “Davra suhbat”, “Dumaloq stol”, “Ruchka stol o‘rtasida”, “Arra”, “Intellectual ring”, “Bilimlar qasriga sayohat”, “Mozaika”, “Domino”, “Zinama-zina”, “50x50”, “Zanjir” kabi o‘nlab metodlardan foydalanishimiz ijobiy natija beradi. Bu metodlar darslarimizda yuqori samaradorlikni berib kelmoqda. «Dumaloq stol» metodi: Topshiriq yozib qo‘yilgan qog‘oz varag‘i davra bo‘lab aylantiriladi. Har bir o‘quvchi o‘zining javob variantini yozib qo‘ygach, varaqni boshqa o‘quvchiga uzatadi. Keyin muhokama bo‘ladi: noto‘g‘ri javoblar o‘chiriladi, to‘g‘ri javoblarning soniga qarab o‘quvchining bilimlariga baho beriladi. Bu metodni faqat yozma shaklda emas, balki og‘zaki shaklda ham qo‘llash mumkin.

«Ruchka stol o‘rtasida» metodi. Butun guruhga topshiriq beriladi (masalan, o‘quvchi shaxsining rivojlanishi va shakllanishiga ta’sir etuvchi, shaxs rivojlanishi va shakllanishining asosiy omillarini birma-bir ko‘rsatib o‘tilsin). Har bir o‘quvchi bitta javob variantini bir varaq qog‘ozga yozib, uni qo‘shnisiga beradi, o‘z ruchkasini esa stolning o‘rtasiga surib qo‘yadi.

Interfaol usullarni yana boshqacha ta’riflaydigan bo‘lsak interfaol ta’lim jarayonida dars o‘quvchilarning o‘zaro muloqotlari asosida amalga oshiriladi. Interfaol metodlarning bosh maqsadi — o‘quv jarayoni uchun eng qulay muhit vaziyat yaratish orqali o‘quvchining faol, erkin, ijodiy fikr yuritish, uni ehtiyoj, qiziqishlari, ichki imkoniyatlarini ishga solishga muhit yaratadi. Bunday darslar shunday kechadiki, bu jarayonda bironta ham o‘quvchi chetda qolmay, eshitgan, o‘qigan, ko‘rgan bilgan fikr- mulohazalarini ochiq-oydin bildirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. O‘zaro fikr almashish jarayoni sodir bo‘ladi. Bolalarda bilim olishga

havas, qiziqish ortadi, o‘zaro do‘stona munosabatlar shakllanadi. Interfaol ta’lim o‘z xususiyatiga ko‘ra didaktik o‘yinlar orqali, evristik (fikrlash, izlash, topish) suhbat-dars jarayonini loyihalash orqali, muamoli vaziyatni hosil qilish va yechish orqali, kreativ-ijodkorlik asosida, axborot kommunikatsion texnologiyalar yordamida amalga oshirish metodlarini o‘z ichiga oladi.

Demak, interfaol ta’lim texnologiyalari va uning muhim tarkiiy elementi bo‘lgan interfaol metodlar ta’lim jarayonini tashkil etish ko‘rsatkichlarining o‘zgarishini ta’minlaydi. Zero, zamonaviy ta’lim doimiy ravishda fan va texnologiya rivoji bilan bog‘liqlikda ta’lim maqsadi, mazmuni, shakl, metod va vositalarining yangilanib borishini talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent – “O‘zbekiston” – 2016.56B.
2. Professorlar N.Mallayev, B.To‘xliyev “Adabiyot tarixi davrlalri” 2019 yil